

Contribution à l'étude de l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur la Bourse des Valeurs de Casablanca

Contribution to the study the impact of the Covid-19 health crisis on the Casablanca Stock Exchange

*Youssef Alami, *Issam El idrissi

alamiyou@yahoo.fr , issammpdl15@gmail.com

*Laboratoire de Recherche et d'Études en Finance, Audit et Gestion - ENCG Tanger

Résumé : Après d'une décennie de croissance, la Bourse des Valeurs de Casablanca a traversé une période de récession difficile et ce, depuis le début de la pandémie Covid-19. Généralement, les ondes de choc du Covid-19 sont comparables à celles de la crise des *subprimes*. Cependant, l'impact de la présente épidémie sur le marché boursier marocain reste encore loin d'être un sujet de recherche approfondie. C'est dans ce contexte, que nous allons essayer dans cet article de mesurer la profondeur, ainsi que l'ampleur des dégâts engendrés par la crise économique actuelle sur l'activité boursière des différents secteurs cotés. Pour ce faire, nous allons procéder par une analyse multisectorielle de l'impact du Covid-19 sur les résultats et les performances des différentes actions à la BVC, entre Janvier et Septembre 2020. Il s'agit de présenter les principales variations en termes de capitalisation et de volume des transactions, notamment les variations de la performance semestrielle de tous les secteurs, à travers une analyse temporelle à la base des circonstances de l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays.

Mots clés : *Covid-19, Bourse des Valeurs de Casablanca, Marchés financiers, Chocs Financiers, Maroc.*

Abstract : After nearly a decade of growth and high performance, the Casablanca Stock Exchange has gone through a difficult period of recession since the start of the Covid-19 pandemic. Generally, the shock waves of Covid-19 are comparable to those of the subprime mortgage crisis. However, the impact of the current epidemic on the Moroccan stock market is still far from being a subject of in-depth research. It is in this context that we will try in this article to measure the depth, as well as the extent of the damage caused by the current economic crisis on the stock market activity of the various listed sectors. To do this, we will proceed with a multisectoral analysis of the impact of Covid-19 on the results and performance of the various listed stocks, between January and September 2020. The aim is to present the main variations in terms of capitalization and transactions volume, in particular the variations in performance of all sectors in the first the half-year, through a temporal analysis on the basis of the circumstances of the evolution of the health situation in our country.

Keywords: *Coronavirus, Casablanca Stock Exchange, Financial Markets, Financial Shocks, Morocco.*

Introduction

Dans toute son histoire, c'est la première fois que la Bourse des Valeurs de Casablanca (BVC) est affectée par une crise d'origine sanitaire. En effet, la pandémie Covid-19 est une crise sanitaire mondiale qui a déclenché un effet domino en affectant toutes les dimensions de la vie principalement les dimensions humaines et économiques.

Cette pandémie a traumatisé l'économie mondiale toute entière. D'une part, elle a révélé les dysfonctionnements qui caractérisent depuis une longue période la réglementation financière. De l'autre part, elle a impacté négativement le fonctionnement de tous les aspects financiers à l'échelle mondiale à cause des mesures de confinement prises par la plupart des pays. Le comportement favorable des investisseurs ainsi que l'intervention des autorités de supervision des marchés financiers en matière de réglementation et de sensibilisation des investisseurs ont constitué les facteurs principaux de la gestion de la crise économique actuelle à l'échelle planétaire.

Après la déclaration de la commission municipale de la santé de Wuhan en Chine fin décembre 2019 de plusieurs cas de pneumonie qui ont finalement été identifiés comme un nouveau membre de la famille coronavirus, le marché boursier mondial a été la première victime de cette pandémie et le Covid-19 présente des ondes de choc étendues et remarquables sur tous les marchés des capitaux. Après l'Europe et les Etats-Unis, le Maroc a enregistré le premier cas le début mars 2020, ceci a bouleversé le déroulement et le fonctionnement de toutes les activités économiques et financières du pays.

Avant de relater les principales conséquences de cette pandémie sur le marché boursier marocain et les mesures entreprises par les autorités monétaires, nous allons introduire ce chapitre par une présentation succincte du paysage boursier marocain. Pour l'analyse de l'impact du Covid-19 nous allons procéder par une analyse multisectorielle de l'impact du Covid-19 sur les résultats et les performances des différentes cotations à la BVC. Il s'agit de présenter les principales variations en termes de capitalisation et de volume des transactions, notamment les variations de la performance semestrielle de tous les secteurs, à travers une analyse temporelle à la base des circonstances de l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays. Ceci va nous servir par la suite pour dresser le bilan des dégâts boursiers introduits par cette crise sanitaire, afin de proposer quelques recommandations à la base des constats issus de notre analyse.

1. Aperçu sur le marché boursier marocain avant le coronavirus

Après avoir occupé trois structures, la bourse des valeurs actuelle créée en 1929 a connu un vrai changement en 1993 avec la promulgation de trois textes de loi qui organisent son activité. En 2019, la place boursière casablancaise a atteint un chiffre d'affaires qui s'élève à 148 millions de dirhams soit une augmentation de 44% par rapport à l'année 2018, avec un résultat net de 36 millions de dirhams ce qui reflète

une augmentation annuelle de 116%. En termes de capitalisation, la BVC avec une valeur de 627 milliards dirhams a réalisé une performance à l'international de 7,1% dépassant la majorité des bourses nord-africaines.

Le principal indice boursier de cette place financière (MASI) a réalisé une croissance importante de 26,2% entre 2014-2019. Ceci est principalement dû aux opérations de repositionnement des investisseurs sur les grandes capitalisations, à savoir le secteur bancaire et celui de télécommunication. Il convient de noter que durant la même période de la dernière année, la BVC a enregistré des contre-performances assez élevées liées à diverses raisons, comme le recul de l'activité des sociétés cotées ou la multiplication des contrôles fiscaux, ... etc.

Au cours de l'année 2019, la Bourse marocaine n'a enregistré que les opérations d'augmentations de capital qui ont totalisé une valeur de 7,6 milliards de dirhams, la BVC a donc connu une absence totale des émissions des emprunts obligataires cotées et les introductions en bourse. Il est important de noter que la BVC a enregistré un volume de 60 milliards de dirhams en termes des transactions (Marché de blocs et Marché central) durant l'année de 2019 contre seulement 47 milliards de dirhams en 2018. Pour l'année 2020 et jusqu'à fin juin, la BVC a connu seulement trois opérations d'augmentations de capital, sachant que ces trois opérations ont été effectuées avant fin février, c'est-à-dire avant l'annonce de l'état d'urgence sanitaire au Maroc.

En termes de taille du marché, il y a lieu de rappeler que la BVC compte actuellement 76 actions cotées et 39 obligations. Avec la propagation de cette pandémie et l'aggravation de la situation sanitaire au Maroc, le rapport du premier semestre 2020 de la BVC, souligne que celle-ci a enregistré une baisse moyenne importante de 17,33% au niveau de ses cinq indices boursiers (MADEX, MASI, FTSE CSE Morocco 15 Index, Casablanca ESG10 et FTSE CSE Morocco All-Liquid). L'ensemble des 76 valeurs cotées à la BVC forment 24 sous-secteurs d'activités, à savoir : Agroalimentaire et production, Bâtiment et Matériaux de Construction, Distributeurs et Matériels, Logiciels et Services Informatiques... etc. Cette configuration peut être résumée par deux compartiments, appelés respectivement « *Principal A* » qui se compose des 20 titres et « *Principal B* » qui contient les 56 autres titres restants.

2. Impacts du coronavirus sur le marché boursier marocain : Analyse sectorielle

Parler en cette crise inachevée du Covid-19 et de son impact sur la place boursière marocaine est un exercice attentif parce qu'il nécessite une lecture analytique de toutes les circonstances et les événements apparus entre la période de notre étude qui s'étale de Janvier 2020 au début Octobre 2020 afin d'assurer la description adéquate des évolutions engendrées suite à la propagation de ce virus dans notre pays.

2.1. Analyse des impacts globaux du Covid-19 sur la BVC

Pour la bourse des valeurs, il est vrai que la tendance baissière ne date pas d'aujourd'hui mais plutôt du début janvier 2020. Néanmoins, la baisse spectaculaire a été enregistrée courant mars avec l'avènement de la crise du Covid-19, puisque la baisse de l'indice boursier MASI avait atteint un niveau record (-8,82%) jamais

enregistré depuis la création du marché boursier marocain. Cependant, l'indice MADEX avait marqué une chute de l'ordre de 9,04% au cours de la 53^{ème} séance (16 mars) de l'année 2020. Parmi les 54 cotations traitées au titre de ladite séance, 51 titres ont enregistré des tendances baissières. À titre illustratif, la valorisation des titres cotés est passée de 630 milliards de dirhams à 498 milliards de dirhams sur les deux premières semaines de mars, soit une perte globale de 132 milliards de dirhams de capitalisation. Selon Lyócsa *et al.*, (2020) presque tous les marchés boursiers à l'échelle planétaire ont subi une rapide baisse de leurs capitalisations directement après la survenance du coronavirus. Ceci peut être expliqué selon Pena-Marín *et al.*, (2020) par le choc des prix causé par l'effet de la baisse de la confiance des investisseurs, principalement ceux qui désirent réaliser des performances sur le court terme. Cependant, seulement les sociétés pharmaceutiques qui ont enregistré une hausse des cours juste après la propagation du coronavirus au Maroc, ce qui confirme les conclusions de Chaudhary *et al.*, (2020b), qui ont constaté au niveau de leur étude comparative entre les indices boursiers indiens (BSE 500 et BSE Sensex) et les trois indices globaux (S&P 500, Nikkei 225 et FTSE 100), que les entreprises opérant dans le secteur de la santé sont les seules qui ont maintenu des niveaux de performance acceptables durant la crise de Covid-19.

La figure ci-après présente une synthèse de l'évolution des indices boursiers sectoriels en 2020, en fonction du nombre des cas contaminés par le coronavirus au Maroc. L'amélioration de la capitalisation par une évolution de 1,22% entre mars et mai 2020 après une baisse de la capitalisation totale de la BVC qui s'élève à 22,03% entre janvier et mars 2020. Cependant, la capitalisation boursière a atteint 527,02 milliards de dirhams au début du mois de juillet de la même année, pour s'établir à fin septembre à 517,86 MMDH, soit une baisse de 1,73% suite à l'accélération des contaminations et la propagation rapide du coronavirus partout dans le Royaume (+106 927 nouveaux cas entre mi-juillet et fin septembre). À contrario, Chaudhary *et al.*, (2020a) avancent que la plupart des marchés boursiers partout dans le monde ont connu une forte reprise après la période de confinement malgré l'aggravation de la situation épidémiologique et l'effondrement des indicateurs macroéconomiques.

D'après la lecture des données boursières, nous pouvons remarquer que le nombre de cas contaminés au Maroc a un impact réduit sur le volume total du marché boursier, parce que malgré la multiplication des cas infectés par le coronavirus, la bourse a enregistré d'importantes opérations durant la période du confinement, à titre d'exemple, le 29 mai 2020 était une journée remarquable pour la BVC en termes de volume de transactions, grâce à l'opération d'échange de blocs (13 066 298 actions) de la BMCE Bank of Africa d'une valeur de 1,694 milliards de dirhams. Sur le plan semestriel, les flux transactionnels du marché central se sont établis à 21,2 milliards de dirhams. Cependant le marché de blocs a affiché un volume de 4,2 milliards de dirhams. En comparant ces résultats à ceux du premier semestre de 2019, nous trouvons que le marché central a enregistré un volume important de 14,7 milliards de dirhams en 2019, contrairement au marché des blocs qui a marqué une baisse de 66,92% par rapport au premier semestre de 2019.

Figure 1. Panorama de la réaction des différents secteurs face au Covid-19 (BVC)

Figure 2. Évolution de la capitalisation boursière en MMDH en fonction de l'évolution de l'état sanitaire du pays

La lecture de la figure ci-après fait ressortir que la courbe d'évolution du volume global du marché boursier marocain marque l'existence de six pics essentiels en 2020, dont cinq appartenant à la période de propagation du coronavirus. D'après notre analyse du rythme de variation de la courbe désignant le volume global du marché boursier, il ressort qu'il y avait des opérations en fin septembre ayant un volume important pour la première fois dès l'accélération des cas de contaminations par le coronavirus au Maroc, et ce, en raison de l'opération de conversion optionnelle en actions, des dividendes issus de l'exercice 2019 de BMCE Bank of Africa pour un montant global maximal de 999,102 MDH.

Figure 3. Évolution du volume du marché en MDH en fonction de l'évolution de l'état sanitaire du pays

En ce qui concerne la capitalisation boursière, nous avons pu constater d'après l'analyse de la courbe d'évolution journalière de la capitalisation boursière de la BVC contre l'évolution de la situation sanitaire au Maroc mesurée par le nombre de cas contaminés, qu'il y a quatre phases d'évolution. Premièrement, la phase "Avant Covid-19" qui se caractérise par une faible diminution de presque 1,77% passant

d'une capitalisation de 641,5 MM MAD le 20 janvier à 630,152 MM MAD le 28 février, ceci est la conséquence directe des anticipations des investisseurs à la base de ce qui s'est passé dans la Chine et l'Europe en cette période.

La deuxième phase s'est déclenchée dès le début du mois mars principalement avec l'apparition des premiers cas contaminés au Maroc. La panique associée à cette situation a créé un effet de vente massive des actions formant les principaux indices boursiers marocains. Grâce à la réactivité au moment opportun de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), l'avènement d'un risque systémique introduit par le Covid-19 a été freiné. La limitation des variations pratiquée par cette autorité se voit réellement dans le nombre des séances de cotation de certaines actions. À titre illustratif, durant le premier semestre de 2020 les actions des sociétés, Auto Nejma, MaghreBail et Rebab Company ont été cotées seulement deux fois contre 127 séances pour AFMA, Alliances et d'autres sociétés. Il convient de noter qu'à partir de son apparition au Maroc en mars 2020, le coronavirus a commencé à peser légèrement sur le MASI, qui s'est pris dans une spirale baissière, jusqu'à atteindre un creux de 8 987,89 points le 18 Mars. Malgré l'aggravation de la situation sanitaire en mai 2020 le marché boursier a commencé à connaître une certaine accalmie, suivie d'une évolution positive, en raison de la reprise partielle de l'activité économique, l'annonce de plan de déconfinement graduel et principalement les décisions de politique monétaire notamment la baisse du taux directeur à 1,5% par Bank Al-Maghrib. En somme, le MASI et le MADEX ont perdu respectivement 16,5% et 16,8% au cours du premier semestre d'année 2020.

La troisième phase s'est déclenchée le 19 Juin avec l'enregistrement de 539 cas de contamination dans une seule journée. Normalement, une annonce de ce genre est supposée paniquer les investisseurs vu l'effondrement des mesures de protection mises en place par les autorités marocaines, mais à contrario, la capitalisation boursière a passé de 521,25 milliards de dirham en ce jour à 530,67 milliards de dirham le 16 Juillet 2020. Ce qui nous conduit à admettre que les mesures prises par l'AMMC et la BVC en matière de sensibilisation des investisseurs par une série de notes réglementaires et des actions de sensibilisation à distance (*webinaires*) qui visent à éclaircir l'ambiguïté autour des choix d'investissements en période de crise, ont été les pierres fondatrices de la première ligne de défense contre les conséquences du Covid-19.

La dernière phase s'est arrivée avec la dégradation de la situation sanitaire à l'échelle nationale, en conduisant à l'enregistrement d'une sévère accélération des cas contaminés détectés par les organismes en charge. En effet, durant la période qui s'étale de 17 Juillet au 2 Octobre, la capitalisation boursière a connu une certaine dégradation (*passant de 529,39 MMDH à 522,57 MMDH*), voire même, une quasi-stagnation, vu la mauvaise situation sanitaire que notre pays a traversé durant ladite période. Encore une fois, le comportement boursier des acteurs économiques a été basé essentiellement sur les paramètres ayant un critère économique et financier plus que ceux sociaux. Autrement dit, les signes comme la reprise de la tendance des activités exportatrices provenant principalement du secteur de l'automobile et celui de l'agriculture, ainsi que la stabilité financière globale du Royaume après l'adoption de la Loi de Finances Rectificative de 2020, ont joué un rôle déterminant au sens

favorable au niveau de la prise de décision des acteurs actifs sur le site boursier marocain.

Généralement, malgré la baisse de tous les indices boursiers et la majorité des indices sectoriels la situation dans la place boursière casablancaise reste maîtrisable grâce à la veille pratiquée par les autorités en charge de la supervision de ce marché.

2.2. Analyse des indices sectoriels de la BVC

Dans cette analyse sectorielle, nous allons présenter le cas de sept secteurs présents dans la BVC et qui se composent de 24 sous-secteurs, à savoir le secteur financier, le secteur des télécommunications, le BTP, l'industrie, les TIC, les services et les holdings.

2.2.1 Secteur financier

Ce secteur compte les assurances, les banques et les sociétés de financement. La figure ci-après présente une synthèse de la réaction du cours total des acteurs formant chaque sous-secteur vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire au Maroc, présentée par le cumul du nombre des cas contaminés.

Figure 4. Réaction du secteur financier face au Covid-19

Nous pouvons conclure d'après la figure ci-dessus, que l'arrivée de Covid-19 au Maroc a eu un impact négatif amplifié sur les cours des différentes sociétés formant ce secteur. Ainsi la reprise n'a pas été rapide comme prévu. Encore pire, l'accélération de la dégradation de la situation sanitaire des citoyens marocains par rapport au Covid-19 a freiné le processus de récupération de capitalisation de ce secteur, dans la mesure où la tendance d'évolution des indices boursiers présentant les sous-secteurs financiers tend à être baissière plus qu'haussière.

Figure 5. Évolution de la capitalisation sectorielle des différents sous-secteurs financiers

Selon le rapport semestriel boursier de la CDG Capital, le secteur financier a réalisé une tendance baissière de 22,8%. En termes de volume semestriel échangé, le plus grand volume qui a été enregistré par ce secteur est de 7,2 milliards de dirhams avec un nombre de 20,52 millions titres échangés entre 20 Janvier et 16 Juillet 2020. Ce volume reflète la forte présence des opérations bancaires au cours du premier semestre, car elles ont touché le pic de 6,619 milliards de dirhams comme volume (4,430 milliards de dirhams d'ATW et 1,229 milliards de dirhams de la BCP ...), juste avant les assurances qui ont marqué un volume de 457,943 millions de dirhams. En analysant les données actuelles de ces secteurs, on trouve que les banques, les sociétés de financement et les assurances ont pu entamer progressivement la phase de récupération de la situation de leurs cours boursiers avant Covid-19. Dans le cadre bancaire, ceci est en raison des provisions confortables qui permettent aux banques de faire face aux conséquences de cette pandémie. Dans le même sens, une autre raison de la stabilité remarquée après la chute du mars, c'est que la décision de Bank Al-Maghrib sur son soutien inconditionnel au financement de l'économie et qui s'est traduit par le renforcement de la capacité de refinancement des banques. Certains analystes pensent que le secteur bancaire va connaître une dynamique commerciale positive malgré la crise que nous traversons, grâce à l'évolution de l'encours à l'endettement de 6,7% à fin avril en glissement annuel, qui est à son tour le résultat du produit Daman Oxygène garanti par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) à hauteur de 95%. Il convient de noter que tout cela s'inscrit dans l'objectif de relancer l'économie marocaine par le soutien direct aux TPE-PME. Dans le cadre de leur engagement citoyen et de solidarité, les banques sont les premiers guerriers cotés à la BVC, contribuant à l'alimentation du Fonds de gestion de la pandémie « Covid-19 », par une enveloppe globale de 3,32 MMDH, soit l'équivalent de 27% de leurs bénéfices réalisés en 2019. Il est à noter que leur contribution va être rémunérée à fin 2020 par le fait, que les dons au Fonds « Covid-19 » d'une façon générale sont désormais considérés comme des charges déductibles selon les directives de la LFR 2020.

En termes du premier semestre, les banques cotées ont vu leur PNB consolidé croître de 4,7% en comparaison avec son niveau un an auparavant, et ce, en raison du rebondissement de la marge d'intérêt qui a passé de 20,433 MDH à 22,063 MMDH en glissement annuel, suite à un effet de volume déclenché essentiellement par la baisse

historique du taux directeur à 1,5%, suite à la décision prise lors de la réunion du conseil de Bank Al-Maghrib tenu le 16 juin 2020. En somme, la multiplication du nombre des cas contaminés par Covid-19 au Maroc a eu un effet négatif d'une ampleur réduite sur les banques, qui ont enregistré une baisse de capitalisation de l'ordre de 3,51% entre Juillet et Septembre 2020, et ce, après une bonne performance de 6,47% entre Mai et Juin 2020.

Pour les assurances, la période de confinement a été très bénéfique au secteur puisque les indemnités ont connu une baisse spectaculaire. Par ailleurs, la Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurances et de Réassurance (FMSAR) a avancé que l'ensemble des mesures prises par les compagnies d'assurance placent ce secteur parmi ceux qui contribuent fortement à l'effort collectif pour dépasser cette crise économique. Au plan boursier, les assurances ont connu une baisse de 8,2% durant le premier semestre de 2020 selon le rapport boursier de la CDG Capital. D'après notre analyse, nous avons pu constater que le cours total des assurances est passé de 10133,25 MAD le 20 janvier à 8845,5 MAD le 02 octobre, avec un minimum de cours total des assurances de 8527,32 MAD enregistré le 18 mars 2020. En ce qui concerne la capitalisation boursière, le secteur des assurances a vu son poids s'améliorer dans le total de la capitalisation boursière, en passant de 4,1% de la capitalisation fin 2019 à 4,4% de la place boursière marocaine à mi-Octobre 2020. Mais en termes de valeurs, la capitalisation totale des assurances marocaines cotées a été impactée sévèrement par le Covid-19, marquant une baisse de l'ordre de 16,35% entre Janvier et Septembre 2020. En creusant dans les détails, on trouve que celle-ci a fait un bon passage entre Mars et Septembre, en réalisant une performance de 5,47%, ce qui lui a permis de compenser la chute de 16,35% de capitalisation simultanée à l'apparition du Coronavirus entre Janvier et Mars 2020.

De même les sociétés de financement ont enregistré un effondrement de cours total de 15,99% entre le 20 janvier et le 16 juillet 2020, pour s'établir à fin septembre à 2863,45 MAD, soit une baisse de l'ordre de 23,83% dès le franchissement du coronavirus des frontières marocaines. En termes de capitalisation, ces sociétés ont perdu entre Mars et Septembre près de 13,6% de leur capitalisation, sachant que la tendance baissière a commencé dès le déclenchement de la pandémie « Covid-19 » à l'échelle internationale, soit une baisse estimable à 24,04% de capitalisation sectorielle entre Janvier et Septembre 2020. Il est important de préciser que ce secteur a montré une certaine résilience entre Mai et Juillet 2020 en réalisant une performance boursière de 1,94% qui s'est terminée en septembre par une chute de 4,42% suite à l'effondrement partiel des capitalisations de la majorité des secteurs cotés et de la confiance des investisseurs actifs sur le marché boursier marocain¹.

2.2.2 Secteur des Télécommunications

Ce secteur est présenté dans la BVC par le groupe Maroc Telecom, qui a pris rapidement des décisions clés juste après la propagation du Covid-19 en mars. La reprise de la tendance avant l'arrivée de la pandémie dans ce secteur a été rapide par

¹ Selon le deuxième rapport trimestriel en 2020 de l'AMMC sur le profil des investisseurs en bourse, la BVC compte près de 32% des OPCVM et de 50,5% des personnes morales marocaines, dont 12,6% sont des PME.

rapport aux autres secteurs car la capitalisation de l'indice de télécommunication a passé de 139,699 milliards de dirhams en janvier à 111,645 milliards de dirhams au cœur de la période de confinement (fin mars), soit une baisse de 20,08%, pour s'établir fin mai à 117,359 milliards de dirhams. Puisque ce virus n'a pas impacté le volume échangé (*nombre de titres*) dans le premier semestre, la capitalisation boursière de ce secteur a progressé positivement avec une régression de 7,08% au sens favorable entre Mars et Septembre 2020, sachant que la période entre Juillet et Septembre 2020 a enregistré une baisse de 1,8% suite à l'aggravation de la situation sanitaire au niveau national.

Figure 6. Évolution du cours IAM en présence de Covid-19 en MAD

En effet, malgré le volume important des transactions qui s'élève à 3,695 milliards de dirhams, ce secteur a perdu 9,2% dans le premier semestre de 2020. Cependant, les activités du groupe ont fait face au contexte de la crise sanitaire puisque le groupe a enregistré une hausse de 9% de son parc d'activités qui atteint 68,4 millions de clients selon la communication des résultats du premier semestre de 2020. Ceci a contribué significativement au maintien et à la stabilité du chiffre d'affaires consolidé grâce aux activités à l'international, à la *Data Mobile* et au *Fixe* (Maroc). Il est à noter que durant le premier semestre de l'année 2020, le segment Data a bénéficié d'une croissance de 53% en glissement annuel, profitant essentiellement de la continuité du processus de digitalisation de l'économie marocaine, suite aux mesures de distanciation des citoyens, ce qui a augmenté par conséquent le trafic Data. Malgré l'effondrement de son cours boursier, qui a passé de 157 dirhams à 137,3 dirhams entre le 10 janvier et le 02 octobre 2020, le groupe a été performant sur le plan d'exploitation vu la demande croissante sur le digital imposée par le confinement dans pratiquement tous les secteurs. Le groupe a donc procédé par une adaptation rapide de ses ressources et des capacités de ses réseaux afin de faire face à l'évolution du marché face à la crise sanitaire mondiale. De plus, la société Maroc Telecom est le deuxième contributeur au Fonds spécial de la gestion de la pandémie « Covid-19 » après le secteur bancaire, avec un don d'une valeur de 1,5 MMDH soit presque 25% des bénéfices réalisés par le groupe au titre de l'exercice 2019. Ce qui montre la

puissance financière du géant marocain du secteur des télécommunications, qui représente à lui seul près de 22,67% de la capitalisation totale de la BVC à mi-octobre 2020.

2.2.3 Secteur de BTP

Le regroupement des sous-secteurs, l'immobilier, les matériaux de construction et bien d'autres branches d'activités, nous a permis de comprendre l'évolution de ce secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. Durant le premier semestre de 2020 ce secteur a perdu 28,2% selon le rapport semestriel de la CDG. Cependant, les performances sectorielles de l'industrie des biens d'équipement, matériaux de constructions, l'immobilier et l'ingénierie industrielle sont respectivement (-12,2%), (-21,8%), (-31,6%) et (-32,5%), ceci reflète la situation critique résultante des circonstances sanitaires de notre pays. D'après les données boursières du secteur, on trouve que DLM, Résidence Dar Saada et D.P. ADDOHA ont cédé respectivement (-72,2%), (-44,6%) et (-38,3%) de leurs performances.

Concernant la capitalisation du secteur BTP, elle est passée d'une capitalisation importante de 78,812 milliards en fin janvier à 59,764 milliards de dirhams en fin mai, avec une légère baisse en mars de 28,35%, suite au repli de la demande du ciment, et de l'arrêt total des projets immobiliers et de BTP.

Figure 7. Évolution de la capitalisation du secteur de BTP en 2020

En fait, l'EBE des deux sociétés cotées opérant dans le domaine du ciment (LafargeHolcim Maroc et CIMAR) a chuté de près de 11,5% à fin du premier semestre 2020. La reprise des activités avait un effet important sur les ventes du ciment, qui ont grimpé par 18,6% en Août 2020. Après un rebondissement de la capitalisation boursière du secteur à fin juillet, celle-ci marque une baisse relative en septembre à cause de la perte de confiance des investisseurs sur la place boursière marocaine après la deuxième onde de choc du coronavirus.

L'effondrement des prix de l'immobilier, suite à la crise économique actuelle a poussé les autorités marocaines d'intervenir via la LFR 2020 afin de sauver ce secteur, en adoptant une série de mesures, à savoir, la prorogation d'une année des délais des conventions relatives aux programmes de construction des logements

sociaux, et un abattement de 100% des droits d'enregistrement applicables à la première vente d'un logement social ou à faible valeur réalisée avant fin 2020.

En somme, le Covid-19 a impacté négativement ce secteur, ceci est le résultat de plusieurs raisons, à savoir, l'arrêt de l'activité dès la survenance de l'épidémie de coronavirus, la baisse du rendement des chantiers en activité ce qui a accentué des problèmes de gestion de la trésorerie pour la majorité des entreprises du secteur et finalement la difficulté à ravitailler les chantiers en produits et matières premières à cause de la fermeture des usines de l'écosystème du BTP.

2.2.4 Secteur de l'industrie

D'un point de vue général, la capitalisation totale de ce secteur, qui compte 8 sous-secteurs industriels, est passée de 119,957 milliards de dirhams en janvier à 100,691 milliards en fin mai 2020, avec une forte baisse de 21,10% en mars à cause de la propagation du coronavirus, tout cela se traduit par la chute de 9,4% en termes de performance, malgré le volume élevé des transactions qui s'élève à 3,553 milliards de dirhams durant le premier semestre de 2020. Parmi les activités les plus importantes de ce secteur, on trouve en premier lieu, l'industrie pharmaceutique, qui n'a pas été touchée par le Covid-19, car sa capitalisation a suivi une tendance haussière durant le premier semestre de l'année, avant de marquer une chute de l'ordre de 5,7% à fin juillet. Mais sur le plan sectoriel la capitalisation boursière a baissé à 104,0741 milliards de dirham en fin Septembre. Bien que plusieurs secteurs se sont inscrits dans un chemin de reprise en juin, certaines branches de l'industrie ont chuté, principalement la Sylviculture et papier, c'est-à-dire la société Med Paper, qui a vu sa capitalisation s'écrouler pendant toute l'année pour se situer en septembre 2020 à 31,51 millions de dirhams.

Dans le même sens et contrairement à l'industrie pharmaceutique qui a réalisé une performance sectorielle de 2% durant le premier semestre, les sous-secteurs à savoir, l'agroalimentaire, la chimie, les boissons, l'énergie, les mines et le papier ont réalisé des contre-performances respectivement de 7,1%, 7,1%, 8,9%, 12,2%, 18,9% et 30,4% durant le premier semestre de 2020. La raison directe derrière cette tendance est liée aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au Maroc. D'autres facteurs ont freiné la croissance de ce secteur, à savoir, le ralentissement des exportations et des importations et l'arrêt partiel ou total des activités dans les unités industrielles. Cependant, le secteur d'agroalimentaire a bénéficié du maintien des composantes de l'offre et de la demande en dépit de la crise sanitaire, ainsi que la montée en charge de l'activité d'export, qui s'établit à fin août 2020 à 20,992 MMDH, en évolution baissière de l'ordre de 3,3% sur glissement annuel. Dans un contexte marqué par une tendance haussière des prix des métaux précieux (*principalement celui de l'Argent*), la capitalisation des entreprises du secteur des mines n'a pas cessé de s'accroître cette année, en profitant de la situation favorable, malgré que le repli des cours des métaux de base ait pénalisé la Compagnie Minière de Touissit, qui a connu une forte baisse de l'ordre de 20,5% en termes de sa capitalisation, qui est passée de 2,874 MMDH à fin février 2020 à 2,2848 MMDH en septembre de la même année.

Figure 8.Évolution de la capitalisation des sous-secteurs industriels durant la période de propagation du Covid-19

Généralement les industries marocaines actives sur la place boursière locale ont montré une certaine résilience face au deuxième choc du coronavirus au Maroc en juillet dernier, et ce, en raison de leur modèle d'affaire qui a démontré sa force face à cette crise économique, en réalisant une bonne performance entre Mars et Mai 2020 principalement par les entreprises minières (+21,52%), les sociétés spécialisées dans l'industrie électrique (+16,73%) et celles opérant dans l'agroalimentaire (+5,81%). Ceci a permis à ces entreprises de transcender les problèmes générés par la deuxième vague de la pandémie du Covid-19, qui s'est déclenchée en mi-juillet 2020. En effet, le volume total de la capitalisation de ce secteur s'est resté presque le même, passant de 104,908 MMDH en juillet à 104,074 MMDH à fin septembre 2020.

2.2.5 Secteur des technologies d'information et de communication

Les sociétés relevant de ce secteur ont réalisé une performance semestrielle importante de l'ordre de 15,5% avec un volume faible de 614,141 millions dirhams, ceci est dû aux fortes variations enregistrées par HPS (+19,7%) et DISWAY (+17,2%) sur le plan semestriel. Il est à noter que hors le premier choc économique du Covid-19, l'indice sectoriel des TIC affiche une tendance haussière conséquente entre mars et septembre 2020.

Après la chute de l'indice sectoriel des TIC en mars, il a rapidement récupéré sa tendance haussière avec une valeur de 1735,32 MAD en mois de mai, soit une augmentation de 17,16% par rapport au mois d'avril. Cependant, la capitalisation de ce secteur a fait un passage de 4,911 milliards de dirhams en janvier 2020 à 4,939 milliards de dirhams vers la fin mai, ceci vient après la chute du mois de mars de 15,08% par rapport au mois de janvier, pour s'établir à fin septembre à 5,5586 MMDH, en réalisant une performance de l'ordre de 9,2% entre juillet et septembre, malgré la tendance exponentielle de la courbe désignant les cas contaminés par le coronavirus au Maroc durant ladite période.

Figure 9. Évolution de l'indice sectoriel des TIC durant Covid-19 en MAD

Ce qui nous amène à conclure que ce secteur a démontré sa capacité de résilience face aux chocs introduits par le Covid-19 contrairement à la majorité des autres secteurs opérant au Maroc. Ces résultats sont liés directement au type des services à caractère informatique utilisés fréquemment et régulièrement pendant toute la période de confinement pour limiter la propagation du virus. En ce sens, la société MICRODATA a même signalé l'impact positif du Covid-19 sur ses résultats trimestriels. Au total, la capitalisation boursière de ce secteur s'est consolidée en septembre avec une croissance de 13,16%, et ce, en présence d'un dynamique importante caractérisant l'évolution de l'indice des TIC en 2020.

2.2.6 Secteur des services

Contrairement aux prédictions, ce secteur a été le moins touché par la crise sanitaire actuelle, car il a perdu seulement 4,9% durant le premier semestre de l'année. En effet, le tourisme est le secteur le plus endommagé par le Covid-19 à cause du confinement et de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Il est à noter que ces mesures ont été annoncées par la majorité des pays partout dans le monde, ce qui a fait du tourisme la première victime du coronavirus.

Généralement, le secteur des services a été sauvé par la performance réalisée par certaines activités comme la distribution (+19,2%) et la résistance de l'automobile (seulement -8,6%), cependant l'activité touristique a perdu (39,4%) en moyenne et le secteur du transport a chuté durant ce premier semestre de 18,1% selon le rapport semestriel de la CDG.

En 2020, la société RISMA a vu sa capitalisation chuter de 49,07% entre janvier et mai, mais avec le déconfinement progressif, elle a pu rattraper son activité progressivement et ça se voit en termes de capitalisation qui a augmenté de 19,94% entre juin et juillet, avant de chuter à nouveau après le deuxième choc du coronavirus, pour s'établir à fin septembre à 1,325 MMDH, en diminution de 7,4%.

Figure 10. Évolution de la capitalisation du secteur des services en 2020 en MMDH

De plus de son cours boursier qui a passé de 170 DH le 20 Janvier à 79 DH à mi-Avril, soit un effondrement de 53,53%, les résultats semestriels de la société ont chuté de près de 53,4% passant de 701 MDH au premier semestre 2019 à 327 MDH à fin juin 2020. Cette période difficile a poussé la société à publier un Profit Warning.

Figure 11. Évolution des indices sectoriels formant le secteur des services en 2020 en MAD

En effet, la capitalisation de ce secteur a fait un passage à tendance baissière à l'instar des autres secteurs. Après une capitalisation de 40,524 milliards de dirhams en janvier et de 31,275 milliards de dirhams en mars² et grâce à la reprise de l'activité par certaines entreprises, le secteur des services a réalisé une valorisation de 33,780 milliards de dirhams en mai, soit une hausse de 8,01%. Cependant avec l'arrivée de la deuxième vague du Covid-19 au Maroc, la capitalisation de ce secteur a baissé de 3,17% pour s'établir à fin Septembre à 32,885 MMDH. Ce niveau marque une chute globale de l'ordre de 18,85% entre Janvier et Septembre 2020.

² Il est à noter que la capitalisation du secteur de transport a baissé de 28,92% entre janvier et mars

2.2.7 Sociétés Holdings

Deux groupes représentent ce secteur dans le marché boursier national, à savoir, Delta Holding SA et Zellidja SA. Ce secteur a vu sa capitalisation diminuer seulement de 21,67% à cause du Covid-19 en mars, avec une chute importante en matière de performance qui a baissé de 12,6% au titre du premier semestre. Contrairement aux autres secteurs, le cours minimum enregistré est celui du 16 juillet 2020 avec une valeur de 110,93 MAD. Cependant pendant la période du confinement le creux touché par ce secteur a été le 18 mars 2020 avec une valeur de 114,39 MAD. Il est important de souligner le nombre des titres échangés qui a atteint les 148 110 actions, ce qui représente un volume de 40,177 millions de dirhams durant le premier semestre de l'année en cours. Il s'agit du volume le moins significatif à la BVC. Ceci s'explique d'une part par le prix relativement faible des deux actions par rapport aux autres et d'autre part par le nombre assez réduit des séances de leurs cotations (22 séances pour Zellidja SA).

Les deux SA ont mentionné l'impact négatif du Covid-19 sur leurs résultats dans leurs communications trimestrielles. Finalement, le Covid-19 a impacté même la distribution de dividende de l'exercice 2019. Le 23 juin 2020 les actionnaires de Delta Holding ont décidé de reporter la distribution des dividendes et du montant affecté aux réserves facultatives, tout cela est à cause des mesures sanitaires prises par les

Figure 12. Évolution de l'indice sectoriel des holdings en 2020 en MAD

Figure 13. Évolution de la capitalisation boursière des holdings en 2020 en MMDH

autorités afin de limiter la propagation du virus, ce qui a impacté négativement le déroulement normal des activités. Cependant, le cours de l'indice sectoriel des Holdings est en régression continue, avec une tendance générale baissière, principalement après le deuxième choc du Covid-19 en Juillet 2020. En revanche, la situation de la capitalisation boursière du secteur est en vert, enregistrant une hausse relative de l'ordre de 2,72% entre Mars et Septembre 2020, et ce, malgré les retournements négatifs de la posture sanitaire générale du pays ces derniers mois. En

somme, ce secteur a pu assurer la stabilité de l'évolution de sa capitalisation après la chute grave de 21,67% marquée à fin du premier trimestre de l'année. Ceci est dû principalement aux portefeuilles d'activités diversifiés de ces holdings.

Conclusion

Cette contribution essaie d'étudier l'impact global du Covid-19 sur la Bourse des Valeurs de Casablanca et sur les principaux secteurs qui y sont cotés. Suite au Krach boursier de (-8,82%) le 16 mars 2020, nous tenons à souligner que cette situation est parvenue dans un moment où la bourse vit une phase de reprise importante après la chute des *subprimes* de 2008. La survenance de ce coronavirus a bouleversé l'activité de toutes les bourses à l'échelle mondiale. Durant la période de crise et d'état d'urgence sanitaire, l'AMMC et la BVC ont veillé sur le bon passage de la crise avec le minimum de dégâts possibles. Parmi les mesures prises pour assurer la stabilité des indices sectoriels boursiers, l'AMMC a pris des décisions liées à la limitation des seuils maximum des variations des titres financiers de propriétés et de créances, à l'obligation des sociétés cotées à publier des notes d'information contenant toutes les données importantes sur les effets de la pandémie sur leurs résultats. Certaines sociétés ont répondu positivement aux directives de l'AMMC, cependant d'autres sociétés ont déclaré qu'elles ont cédé une grande partie de leurs performances à cause de l'ampleur des dégâts engendrés par le Covid-19 sur leurs activités.

D'après la présente étude, nous avons pu comprendre que le Covid-19 a impacté différemment les sociétés cotées dans la BVC. Ainsi, nous avons remarqué l'existence de trois catégories de sociétés selon leurs secteurs d'appartenance, il s'agit notamment des sociétés suivantes :

- Des sociétés qui ont bénéficié de la pandémie, à savoir, les sociétés du secteur TIC et de l'industrie pharmaceutique. Ces sociétés doivent prendre en considération que l'amélioration de leurs capacités d'activité dépend du prolongement et la propagation de la pandémie dans le temps et l'espace sur le long terme. Ainsi, elles sont dans l'obligation de trouver des alternatives pour assurer la continuité des résultats (des flux) enregistrés durant cette crise sanitaire dans le cas de déclin de la pandémie actuelle. Tout cela s'inscrit dans l'objectif de maintenir le même niveau de performance.
- Des sociétés affectées au départ et qui sont en phase de reprise d'activité, elles doivent élaborer des nouvelles stratégies, pour aligner leurs objectifs à nouveau à la base de la conjoncture économique actuelle, tout en prenant en considération tous les scénarios susceptibles d'apparaître à cause de la persistance de ce coronavirus. Ceci vient dans la mesure où ces sociétés ont absorbé en grande partie le deuxième choc de confiance des investisseurs survenu en juillet 2020.
- Des sociétés sérieusement affectées par cette crise sanitaire, ces sociétés doivent premièrement mesurer l'ampleur des effets de Covid-19 sur leurs résultats afin de détecter les sources de sous-performance. Ensuite, elles doivent ajuster leurs prédictions à la base de la conjoncture économique actuelle pour atténuer l'impact de la crise sur leurs activités. Finalement, pour les secteurs les plus touchés comme le tourisme et les services, ils doivent tirer profit de l'allègement des mesures de protection, afin de relancer leurs activités, principalement que l'État marocain a

annoncé récemment la reprise de la capacité totale des hôtels et l'allègement des mesures de déplacement pour le transport public.

Références

- [1] ANH, D. L. T., & GAN, C. (2020), « *The impact of the COVID-19 lockdown on stock market performance: Evidence from Vietnam* », Journal of Economic Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JES-06-2020-0312>.
- [2] Attijati Global Research (2020), « *Rapport semestriel (2020) des résultats des sociétés cotées* », le 08 Octobre 2020, Casablanca.
- [3] Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, (Date de consultation : 14 Octobre 2020) : « *2^{ème} rapport trimestriel sur le profil des investisseurs en Bourse 2020* ». [en ligne]. URL : www.ammc.ma/sites/default/files/Rapport_Profil_investisseurs_T2_2020.pdf.
- [4] Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (2020), « *Communiqué de presse lié aux règles et recommandations en matière de communication financière* », 23 mars 2020.
- [5] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Les points importants du résumé hebdomadaire* », MAP Business, 04 juillet 2020, Rabat.
- [6] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Rapport annuel de 2019* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Casablanca.
- [7] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Rapport semestriel (S1-2020)* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Casablanca.
- [8] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Résumé de la séance n°53* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Lundi 16 mars 2020, Casablanca.
- [9] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Statistiques mensuelles de janvier 2020* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Casablanca.
- [10] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Statistiques mensuelles de juillet 2020* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Casablanca.
- [11] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Statistiques mensuelles de mai 2020* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Casablanca.
- [12] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Statistiques mensuelles de mars 2020* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Casablanca.
- [13] Bourse des Valeurs de Casablanca (2020). « *Statistiques mensuelles de septembre 2020* », Publications de la Bourse des Valeurs de Casablanca, Casablanca.
- [14] CDG Capital (2020). « *Rapport semestriel boursier du 30 juin 2020 : L'impact Covid-19 pèse lourdement sur la BVC au S1-2020* », Publications de CDG Capital, Rabat.
- [15] CHAUDHARY, R., BAKHSHI, P., & GUPTA, H. (2020a), « *Volatility in International Stock Markets: An Empirical Study during COVID-19* », Journal of Economic Studies, vol. 13, n°9, pp. 208-225.
- [16] CHAUDHARY, R., BAKHSHI, P., & GUPTA, H. (2020B), « *The performance of the Indian stock market during COVID-19* », Investment Management and Financial Innovations, vol. 17, n°3, pp. 133-147.
- [17] Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) (2020), « *Note de*

conjoncture économique de Juin 2020», Publications de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Rabat.

[18] Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), «*Note de conjoncture économique de Septembre 2020*», Publications de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Rabat.

[19] HLIMI. A. (Date de consultation : 10 Septembre 2020). «*Le diagnostic sans langue de bois d'Omar Amine, Bourse news le 26 juin 2020*», [en ligne]. URL : <https://boursenews.fnh.ma/article/maroc/communication-financiere-le-diagnostic-sans-langue-de-bois-de-omar-amine>.

[20] LYÓCSA Š., BAUMÖHL E., VÝROST T., & MOLNÁR P., (2020), «*Fear of the coronavirus and the stock markets* », Finance Research Letters, vol. 36, 101735.

[21] Medias24. (Date de consultation : 30 Août 2020). «*Face au krach boursier, fermer complètement les marchés financiers ?* » le Boursier-Media24 le 17 mars 2020, [en ligne]. URL : www.medias24.com/face-au-krach-boursier-fermer-completement-les-marches-financiers-8425.html

[22] MZAGHRANI. N. (Date de consultation : 08 Septembre 2020). «*Coronavirus : L'arrêt des travaux qui perdure impacte le secteur du BTP, Maroc Diplomatique le 27 mars 2020*», [en ligne]. URL : <https://maroc-diplomatique.net/coronavirus-larret-des-travaux-qui-perdure-impacte-le-secteur-du-btp/>

[23] PENA-MARIN, J., ADAVAL, R., & SHEN, L. (2020), «*Fear in the Stock Market: How COVID-19 Affects Preference for High- and Low-Priced Stocks*», Journal of the Association for Consumer Research, 711930. DOI: <https://doi.org/10.1086/711930>

[24] SEDDIK. Y. (Date de consultation : 05 Septembre 2020). «*Créances en souffrance : La sinistralité gagne du terrain et inquiète*», Finances News le 11 juillet 2020, [en ligne]. URL: <https://fnh.ma/article/alaune/creances-en-souffrance-la-sinistralite-gagne-du-terrain-et-inquiete>.